

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Seksija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

XI NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XI WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**30. novembar - 1. decembar 2019.
November 30th - December 01st, 2019**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

30 novembar - 1. decembar 2019.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19, 2019

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Academy Support, Novi Sad

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(11 ; 2019 ; Београд)
[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of
abstracts] / XI Nedelja bolničke kliničke farmak-
ologije, 30. novembar - 1. decembar 2019. [Beograd]
= XI Week of the Hospital Clinical Pharmacology,
November 30th - December 01st, 2019 ; [glavni i
odgovorni urednik Dragana Maca Kastratović] ;
[organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za
kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih
nauka = [organized by] Serbian Medical Society,
Section of Clinical Pharmacology and Academy of
Medical Sciences. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog društva, 2019
(Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srp-
skog lekarskog društva). - 1 elektronski optički
disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl.
tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-112-5

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти b)
Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 281438476.

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-3645/2018-01 od 19.08.2019. pod akr. br. A-1-2261/19 kao nacionalni simpozijum za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, tehničare, ekološke. Broj bodova: slušaoci 4, poster prezentacija 5, usmena prezentacija 7, predavači 8.

Organizacioni i naučni odbor Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Zdenko Tomić**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Doc. dr **Dejana Ružić-Zečević**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Simpozijum XI nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official Symposium languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na simpozijumu: srpski i engleski ravnopravno.

Usklađenost SmPC dokumenata različitih psihofarmaceutika u pogledu kontraindikacija

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Sistemi zdravstvene zaštite često pribegavaju prevođenju pacijenata na generičke lekove, koji su jeftiniji u odnosu na brend formulacije. Prilikom propisivanja leka, lekari često ne znaju koji lekovi sa istom aktivnom supstancom su dostupni u apotekama, niti razlike u pojedinim njihovim karakteristikama. Studija u Nemačkoj je pokazala da od 78 ispitivanih aktivnih supstanci koje su dostupne na tržištu u više od jedne formulacije, više od polovine ima različit broj navedenih kontraindikacija u Sažetku karakteristika o leku (SmPC).

Obradeni su Sažeci karakteristika o leku (SmPC) lekova iz ATC grupa N05 (psiholeptici) i N06 (psihoanalptici). Podaci su preuzeti sa zvanične stranice Agencije za lekove i medicinska sredstva. Posmatrana je sekcija 4.3. Kontraindikacije za iste aktivne farmaceutske sastojke i iste doze oblika za peroralnu upotrebu. Od ukupno 52 analizirane supstance, u Srbiji su 27 supstanci registrovane u više od jedne formulacije. Analizirano je ukupno 255 SmPC. Razlike u broju navedenih kontraindikacija pronađene su za 5 aktivnih supstanci, što je 18,52% od analiziranih supstanci sa više od jedne formulacije, a to su: fluoksetin, bupropion, flufenazin, haloperidol i diazepam.

Analizom je utvrđeno da postoje razlike u kontraindikacijama između pojedinih psihofarmakoloških lekova istih aktivnih farmaceutskih sastojaka, što može dovesti do dilema u propisivačkoj praksi.

Zahvalnica: Ovu studiju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (projekat TP31071-2).

Congruence of SmPC documents of different psychopharmaceuticals with regard to contraindication

Jelena M. Čanji, Nemanja B. Todorović, Nebojša M. Pavlović, Svetlana S. Goločorbin-Kon, Nataša P. Milošević, Mladena N. Lalić-Popović

Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Due to the limited financial resources at their disposal, healthcare systems often resort to translating patients to generic medicines, which are less expensive than brand formulations. When prescribing medications, doctors often don't know what medicines with the same active substance are available in pharmacies, or differences in their characteristics. A study in Germany found that more than half of the 78 analyzed active substances that have more than one formulation available have different numbers of contraindications in the Summary of Product Characteristics (SmPC). In Serbia, there is currently no systematic evaluation of differences in SmPC drugs with the same active substance.

Summary of Product Characteristics (SmPCs) of ATC groups N05 (psycholeptics) and N06 (psychoanaleptics) were analyzed. The data was taken from the official website of the Agency for Medicinal Products and Medical Devices. Section 4.3 Contraindications was observed for the same active pharmaceutical ingredients and the same dose for peroral use. Out of 52 substances analyzed, 27 substances have more than one formulation registered in Serbia. A total of 255 SmPCs were observed. Differences in the number of these contraindications were found for 5 active substances, which is 18.52% of the analyzed substances with more than one formulation, namely: fluoxetine, bupropion, flufenazine, haloperidol and diazepam.

The analysis found that there are differences in contraindications between particular psychopharmacological drugs of the same active pharmaceutical ingredients, which may lead to dilemmas in prescriptive practice.

Acknowledgements: This study was supported by The Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (project TP31071-2).